

Received-Makale Geliş Tarihi 12.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2173-2181

Review Article / İnceleme Makalesi
10.5281/zenodo.17524995

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih Özkan

<https://orcid.org/0000-0002-2999-3793>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05rsv8p09>

Uluslararası İlişkilerde Güç Dengesi: Sistemsel Bir Durum mu? Bir Dış Politika Stratejisi mi? ¹

The Balance of Power in International Relations: A Systemic Condition or a Foreign Policy Strategy?

ÖZET

Bu çalışma, güç dengesinin uluslararası ilişkilerde sistemsel bir durum mu yoksa devletlerin bilinçli tercihleriyle şekillenen bir dış politika stratejisi mi olduğu sorusuna odaklanmaktadır. Kavram, tarih boyunca hem uluslararası sistemin işleyişini açıklayan yapısal bir olgu hem de devletlerin güvenliklerini koruma amacıyla başvurdukları bir politika aracı olarak yorumlanmıştır. Bu ikili nitelik, güç dengesini hem açıklayıcı hem de yönlendirici bir kuramsal çerçeve haline getirmiştir. Çalışma, öncelikle kavramın Rönesans'tan 20. yüzyıl ortalarına uzanan tarihsel gelişimini incelemekte; ardından Realizm, Neo-realizm, Liberalizm, İngiliz Okulu ve İnşacılık gibi başlıca kuramsal yaklaşımların güç dengesine ilişkin yorumlarını karşılaştırmalı biçimde değerlendirmektedir. Bu inceleme, güç dengesinin sabit bir yapı değil, değişen sistem koşulları ile aktör davranışları arasındaki etkileşimden doğan dinamik bir süreci temsil ettiğini göstermektedir. Derleme niteliğindeki bu çalışma, kavramın sistemsel ve stratejik boyutlarını bütüncül biçimde ele alarak, güç dengesinin uluslararası düzenin istikrarını anlamada literatürde önemli bir başvuru çerçevesi olarak değerlendirildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Güç Dengesi, Dış Politika Stratejisi, Uluslararası Sistem.

ABSTRACT

This study focuses on whether the balance of power in international relations should be understood as a systemic condition or as a foreign policy strategy deliberately pursued by states. Historically, the concept has been interpreted both as a structural feature explaining the functioning of the international system and as a strategic instrument through which states seek to preserve their security and independence. This dual nature has made the balance of power both an explanatory and prescriptive theoretical framework. The study first traces the historical evolution of the concept from the Renaissance to the mid-twentieth century and then comparatively analyzes its interpretations within major theoretical traditions such as Realism, Neorealism, Liberalism, the English School, and Constructivism. The analysis reveals that the balance of power does not represent a fixed structure but rather a dynamic process emerging from the interaction between systemic conditions and state behavior. As a review-based work, this article provides a holistic assessment of the systemic and strategic dimensions of the concept, showing that the balance of power is regarded in the literature as an important analytical framework for understanding stability and continuity in the international order.

Keywords: International Relations, Balance of Power, Foreign Policy Strategy, International System.

¹ Bu çalışma yazarın, 2019 yılında tamamladığı doktora tezinden yararlanarak üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Uluslararası İlişkiler disiplininin oldukça eski bir referans kaynağı olan güç dengesi, ilk olarak devletler veya devlet grupları arasında belli bir eşitliğe dayalı güç ilişkilerinin olduğu durumlara temas eder (Claude, 1962, s. 13). Birbiriyle irtibat halindeki bağımsız hükümetlerin devamlı bir arada olma durumuna dikkat çektiği için bu yönüyle statik bir anlama sahiptir. Dinamik anlamda ise güç dengesini devam ettirmek isteyen hükümetlerin benimsediği dış politikayı karakterize eder (Wright, 1970, s. 116). Ancak bu ikili ayrımın tarihsel olarak ne kadar belirgin olduğu ve teorik olarak birbirinden ne ölçüde ayrıştırılabileceği tartışmalıdır.

Güç dengesi, uluslararası politikanın en kalıcı temalarından biri olmasına rağmen, zaman içinde hem anlamsal dönüşümler geçirmiş hem de teorik bağlamlar arasında farklı biçimlerde yeniden tanımlanmıştır. Rönesans İtalya'sının şehir devletlerinden 19. yüzyıl Avrupa Uyumu sistemine, Soğuk Savaş'ın iki kutuplu yapısından 21. yüzyılın çok kutuplu dünya düzenine kadar uzanan süreçte, güç dengesi hem uluslararası düzenin açıklayıcı ilkesi hem de devletlerin izlediği bir politika aracı olarak yorumlanmıştır. Bu çok boyutlu geçmiş, kavramın yalnızca tarihsel bir olgu değil, aynı zamanda teori üretiminde sürekli yeniden kurulan bir çerçeve olduğunu göstermektedir. Bu nedenle güç dengesinin sabit bir tanımı bulunmamakta, aksine her tarihsel dönemde değişen siyasal yapı ve aktör ilişkilerine göre yeniden anlam kazanmaktadır.

Teorik literatürde de bu çeşitlilik açıkça görülmektedir. Realist gelenek, güç dengesini devletlerin anarşik bir sistemde güvenliklerini sürdürmek amacıyla başvurdukları bir doğal dengeleme mekanizması olarak tanımlarken; Liberal ve İngiliz Okulu yaklaşımları bu olguyu uluslararası düzenin istikrarını koruyan bir normatif yapı veya sınırlayıcı bir kurum olarak görürler. İnşacı kuram ise güç dengesini yalnızca maddi güç unsurlarıyla değil, kimlik, algı ve ideoloji üzerinden açıklamaya çalışır. Tüm bu yaklaşımlar, güç dengesinin yalnızca "nasıl işlediği" değil, aynı zamanda "ne olduğu" sorusuna verilen farklı yanıtların ürünüdür. Bu da kavramın teorik olarak hem açıklayıcı hem de kurucu bir boyut taşıdığını düşündürür.

Bu çalışma, güç dengesi kavramına ilişkin tarihsel ve teorik literatürü derleyici bir yaklaşımla ele almaktadır. Amaç, kavramın farklı dönemlerde ve kuramsal bağlamlarda nasıl tanımlandığını, hangi varsayımlar üzerine inşa edildiğini ve bu tanımlar arasındaki benzerlik ile farklılıkların Uluslararası İlişkiler disiplininin genel teorik gelişimiyle nasıl ilişkilendirilebileceğini ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışma, güç dengesine dair klasik Realist, Neo-realistik, Liberal, İngiliz Okulu ve İnşacı yaklaşımları karşılaştırmalı olarak inceleyerek, kavramın tarihsel sürekliliği ile teorik esnekliğini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeyi hedeflemektedir.

2. GÜÇ DENGESİ KAVRAMININ TARİHSEL KULLANIMI

Güç dengesi kavramı, 15-16. yüzyıldan itibaren modern Avrupa tarihinin, 20. yüzyılın küresel deneyiminin ve 21. yüzyılın erken dönemlerinin bir ürünüdür. Kavram modern öncesi dönem ve Avrupa dışı bir bağlam için sistematik ve kapsamlı bir biçimde çalışılmamıştır. Ciddi bir akademik ilgiye mazhar olan güç dengesi kavramı, dış politika analist ve uygulamacılarının söylemlerinde kendisine yer bulmuştur (Wohlforth vd., 2007, s. 1). Bu bölümde kavramın tarihsel gelişimi iki aşamada ele alınmaktadır. İlk olarak, Rönesans'tan 19. yüzyılın sonlarına uzanan dönemde güç dengesi fikrinin düşünsel ve diplomatik temelleri incelenecek; ardından 20. yüzyılın ortalarından itibaren kavramın farklı tanımları ve kavramsal gelişimi üzerinde durulacaktır. Böylece güç dengesinin tarihsel kullanımı ile kavramsal biçimlenişi arasındaki süreklilik ve dönüşüm ilişkisi ortaya konacaktır.

2.1. Tarihsel Süreçte Güç Dengesinin Ele Alınışı

Tarihsel süreçte ele alındığında uluslararası politikadaki güç dengesi fikrinin Rönesans döneminde belirginlik kazanmaya başladığı görülür. Güç dengesi; etik, sanat, felsefe, hukuk, tıp, iktisat ve diğer bilimlerden ödünç alınan bir kavramdır (Schweller, 2008, s. 4). Güç dengesi hakkında dönem boyunca dillendirilen fikirlerden bazı temel varsayımlar ortaya çıkmıştır. Birinci varsayım, bir devletin güvenlik ve bağımsızlığı son tahlilde onun fiziki gücüne bağlıdır. İkincisi, güç görecelidir ve bir devletin gücü onu çevreleyen ülkelerin gücüne göre ölçülebilir. Bu yüzden, üçüncü varsayıma göre, bir devletin gücündeki bir artış, komşuların gücünde bir düşüş anlamına gelir ve bu devlet onların güvenlik ve bağımsızlığı için bir tehdit teşkil eder (Maurseth, 1964, s. 120-121).

Bu düşünceleri ayrıntılı bir şekilde ele almak için kavramın kullanımı ve ne anlama geldiği konusunda ileri sürülen farklı görüşlere odaklanmak gerekir. Örneğin güç dengesi hakkındaki iddiasını 18. yüzyılın ortalarında yazdığı bir kitapta dile getiren David Hume (1987) meseleye şu soruyla giriş yapar: Güç dengesi fikri modern siyasete özgü bir şey midir yoksa bu tabir son dönemlerde mi keşfedilmiştir? Buradan Eski

Yunan'a referans verir ve Atina'ya karşı oluşturulan ve Peloponez Savaşı'na neden olan lige dikkat çeker (s. 332-333).

19. yüzyılın hemen başında güç dengesi konusuna değinen ve meselenin duayen isimlerinden biri haline gelen Richard Cobden (1975), kavramın yüzyıllardır kralların konuşmalarının ana fikri, devlet adamlarının gündemi, kutsal antlaşmaların zemini ve savaşların nedeni olduğunu belirtir. Ona göre güç dengesi, aynı zamanda, karada ve denizlerdeki muazzam askeri harcamalar için bir bahane olup uğruna milyonların harcadığı bir kuruntudur (s. 110). Cobden ayrıca, tarihçi Robertson'a referans vererek kavramın, İtalya'da Floransa Cumhuriyeti'nin müreffeh zamanlarında Makyavelci devlet adamlarınca keşfedildiğini ve 16. yüzyılın başlarında Batı Avrupa'ya ihraç edilerek "moda" olduğu bilgisini de paylaşır (s. 114).

Cobden'den yaklaşık 40 yıl sonra, 1875'te güç dengesinin belli bir hedefi olduğu varsayımından hareket eden Henry Reeve (1975), bu hedefin bir savaştan zafer elde ederek değil, barış şartlarının devamı için ortak bir çıkar ve yükümlülük alanının inşa edilmesiyle savaştan kaçınarak sağlanabileceğini savunur. Savaş ilan edildiğinde kamu hukuku askıya alınır ve her bir devlet kendi çıkar ve yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye başlar. Güç dengesi teorisinin hiçbir değerinin olmadığı bir zaman dilimi varsa, o da kan ve şiddetin had safhada olduğu, ülkelerin kaderinin savaş meydanlarında belirlendiği zamanlardır. Güç dengesinin ancak şiddetli çekişmeleri sonlandıran, savaşan tarafların temsilcilerini pozitif adımlar atma amacıyla bir araya getiren ve yeni felaketlerin tekrar ortaya çıkmasını önleyen müzakerelerin yapılabildiği bir ortamda anlamı vardır (s. 120-121).

Güç dengesi tanımıyla ilgili başka iddialara bakıldığında, mesela Friedrich von Gentz (1975)'in bu kavramı birbiriyle az ya da çok ilişkili komşular arasında oluşmuş bir anayasa olarak tanımladığı görülür. Buna göre, hiçbir devlet belli direnişle bir karşılaşma ve tehdidin kendisini bulma riskini almadan, diğerinin egemenliğini ihlal edemez (s. 94). Bu dönemde güç dengesi daha çok Avrupa merkezli diplomatik ilişkilerde bir istikrar ilkesi olarak kavramsallaştırılmıştır. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren uluslararası sistemin yapısal dönüşümüyle birlikte, güç dengesine dair tanımlar düşünsel bir çerçeveden çıkarak giderek daha sistematik ve analitik bir nitelik kazanmıştır. Bu bağlamda, sonraki dönem literatürü kavramın yalnızca tarihsel işlevini değil, aynı zamanda teorik sınırlarını belirlemeye yönelmiştir.

2.2. 20. Yüzyılın Ortalarından İtibaren Kavramla İlgili Yapılan Tanımlar

1953 yılında yaptığı çalışmada Ernst B. Haas, güç dengesiyle ilgili daha önce yapılan tanımları ele almıştır. Bu tanımlardan yola çıkan Haas, kavramın öncelikle uluslararası sahnedeki güç dağılımına vurgu yaptığını dikkat çeker. Haas ayrıca, güç dengesinin dış politika yapımında yol gösterici bir teorik ilke olduğunu ifade eder (s. 446). İkinci boyutuyla, yani bir kılavuz olarak güç dengesi, devlet adamlarına basitçe başka bir devletin büyümesinin önüne geçme telkininde bulunur. Zira söz konusu devlet artan gücüyle, diğerlerini işgal etme ya da sınırlama potansiyeline sahiptir (s. 457). Bölgesel veya küresel bir hakimiyet arayışında olan saldırgan bir devlet karşısında, diğer devletleri dengeyi korumak için ittifak yapmaya zorlayan unsur da hayatta kalma kaygısıdır. Bu anlamda denge, hayatta kalmanın kurallarını dikte eden bilinçli bir yol göstericidir. Sistemin kendisi üyelerinin bağımsızlığını esas alır. Ancak bu üyelerden biri hegemonya arayışı içinde olursa, sistem içinde ona karşı ortak bir direnç gösterilir. Burada güç dengesi, sistemin kendisiyle özdeşleşmiş olup, hegemonya oluşumuna engel olmak için gereken doğru politikaları dayatan bir kurallar bütünü olarak iş görür. Dolayısıyla bir kılavuz niteliğine sahiptir (s. 468-469).

Ernst B. Haas'tan iki yıl sonra 1955'te Avrupa'daki klasik güç dengesi hakkında temel bir eser kaleme alan Edward V. Gullick de güç dengesinin en temel amacının devletlerin bekasını temin etmek olduğunu dile getirir. Gullick'e göre, bu klasik güç dengesinin en asli unsuru olup barış ve statükoyu koruma gibi ikincil durumdaki hedeflerden ayrılır (s. 30). "Dengeyi tutma" şeklinde isimlendirilebilecek olgu da güç dengesinin teori ve pratiğindeki en bilinen davranışlardan biridir. Burada üçüncü bir tarafın iki ayrı güç veya güç bloğu arasındaki dengeyi koruma durumu söz konusudur. Bir taraf diğerinin güvenlik ve bekasını tehdit ediyorsa, üçüncü taraf daha güçsüz olanın yanında duracak şekilde adımlar atar ve günün sonunda bağımsız aktörler arasındaki güç dengesi tesis edilmiş olur (s. 65).

Kelime anlamı olarak herhangi bir uluslararası denklik durumunun bir güç dengesini temsil ettiğini savunan Morton A. Kaplan (1957)'a göre, bu kavram literatürde, 18. ve 19. yüzyıllardaki ve 20. yüzyılın ilk dönemlerindeki uluslararası sistemi tanımlamada kullanılmıştır. Güç dengesi sisteminde ulusal aktörler bireysel olarak ancak güç dengesinin evrensel niteliğe sahip belli kuralları çerçevesinde davranır (s. 22-23). Nitekim bu sistemde, tüm önemli aktörler sınırlı hedefler peşinde olursa, her bir ulusal aktör tehlikesiz bir biçimde kısa vadeli çıkarlarını koruyabilir. Aktörlerden birinin izlediği politikalar onun kabiliyetlerinde dikkate değer bir artışa neden olabilir. Sistem içindeki diğer etkili aktörler, güçlenen bu aktörü zayıflatmak

için onunla ittifak halindeki diğer aktörlere bu ittifaktan ayrılmaları için birtakım mükafatlar vaat edilebilir. Bazen müttefik aktörler için bu vaade bile gerek yoktur zira güçlenen aktörün kendileri için bir tehdit oluşturabileceğini fark edebilirler (s. 30).

1970'li yılların hemen başında konuya eğilen Nicholas John Spykman (1970)'a göre, Güç dengesi politikası, ilk etapta bir Büyük Güçler politikasıdır. Küçük devletler, bir araya gelmeyi başaramazlarsa, dengenin sağlanmasında diğerleri tarafından kullanılan bir ağırlık aracına dönüşürler. Küçük bir devletin kendi kısıtlı imkanlarıyla bekasını sürdürmesi imkansızdır. Ancak, hiçbir ülkenin gözü onun topraklarında olmayabilir veya bir tampon bölge vazifesi görmesinden ötürü korunabilir ya da güç dengesinde oluşturduğu ağırlık büyük bir devletin çıkarlarıyla örtüşmektedir. Denge kaybolduğunda ise genellikle bundan olumsuz etkilenirler (s. 20).

Güç dengesinin ne anlam ifade ettiği noktasındaki görüşler daha sonraki yıllarda da devam etmiştir. Bu görüşlerden biri de 1992 yılında konuyu ele alan Paul W. Schroeder'e aittir. Ona göre güç dengesi, gücü elinde bulunduran devletlerin sistem içindeki diğer güçler tarafından kontrol edilmesi ve dengelenmesidir. Tüm büyük aktörler, sistem içindeki bu sınırlamaya uymalı ya da en azından karşı bir güç bloğunun oluşumundan çekinmelidir. Yine bu aktörler, diğer devletlerin dengeyi saldırı, tehdit ve normalden fazla bir kabiliyet kazanma yoluyla bozmaları ihtimalini hesaba katmalıdır. Bir güç dengesi sisteminde, ittifak esnekliği ve göreceli olarak eşit güce sahip iki ya da daha fazla aktörün var olması gerekir. Güç kullanma olasılığı ve tüm devletlerin varlıklarını sürdürme ve bağımsızlıklarını devam ettirme arzusu da bir güç dengesi sisteminin temel gereklilikleri arasındadır. Güç dengesinin söz gelimi barış ve istikrar veya sadece sistemdeki devletlerin bağımsızlıklarının korunması gibi hedeflerine yakın güçlere sahip karşı bir dengenin oluşturulmasıyla ulaşılabilir (s. 685).

Güç dengesine ilişkin bu tanımlar, kavramın yalnızca tarihsel bağlamda değil, aynı zamanda teorik düzlemde de farklı biçimlerde yorumlandığını göstermektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren güç dengesi, uluslararası ilişkiler kuramlarının temel tartışma alanlarından biri haline gelmiş; özellikle Realist gelenek içinde merkezi bir kavram olarak sistematik biçimde ele alınmıştır. Bu doğrultuda bir sonraki bölümde, güç dengesine yönelik başlıca teorik yaklaşımlar incelenecektir.

3. GÜÇ DENGESİNE YÖNELİK TEORİK YAKLAŞIMLAR

Oldukça yaygın bir şekilde kullanımına rağmen güç dengesi kavramının teorik sınırları hala netliğe kavuşmamıştır (Streich, 2010, s. 8). Bunun en önemli sebebi, devletlerin değişen çıkarları, ihtiyaçları, beklentileri ve uluslararası sistemin değişken kurallarıdır (Schroeder, 1989, 141). Bu nedenle güç dengesine ilişkin yaklaşımlar, kuramsal perspektiflere göre önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Realist düşünce geleneği, kavramı uluslararası sistemin işleyişini belirleyen temel bir mekanizma olarak yorumlarken; Liberal, İngiliz Okulu ve İnşacı yaklaşımlar güç dengesini normatif, kurumsal veya kimlik temelli unsurlarla ilişkilendirir. Aşağıda, bu farklı teorik çerçeveler güç dengesi kavramını nasıl tanımladıkları ve hangi varsayımlar üzerine inşa ettikleri bakımından incelenecektir.

3.1. Realist Teorilerin Güç Dengesine Yaklaşımı

Güç dengesinin Realist uluslararası ilişkiler teorisinin en temel unsurlarının başında yer aldığı görülür. Ancak, Realizm ile güç dengesi arasındaki ilişkiyi açıklamak kolay değildir. Nitekim literatürde "tüm güç dengesi teorileri Realist teoriler olsa da tüm Realist teoriler güç dengesi teorileri değildir" şeklinde bir ifade yer bulmuştur (Levy, 2003, 128). Realist düşünce açısından üst bir otoritenin yokluğu dolayısıyla bir devlet, bugünün müttefikinin yarının düşmanı olup olmayacağından emin olamaz. Ayrıca, uluslararası politika ulusal kabiliyetlerin ülkeler arasındaki dağılımını yansıtır ve güç dengesi sürekli kendini yenileyen ve yeniden ortaya çıkan bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle tek kutupluluk da sadece geçici bir dönemle sınırlıdır ve yerini yeni bir güç dengesine bırakır (Goswami, 2013, s. 9).

Genel olarak Realistler, devletlerin sistem düzeyinde güvenlik ve istikrarı büyük ölçüde dengeleme yoluyla sağladığını iddia ederler. Bu bakış açısına göre, modern uluslararası sistemin geçmişi boyunca dengeleme, büyük güçlerin güvenlik hedeflerine ulaşmada tercih ettiği bir strateji olmuştur. Realizm'de geleneksel güç dengesi teorisi, dört temel önerme üzerine kurulur. Bunlardan ilki, uluslararası sistem anarşiktir ve devletlere münferit olarak koruma sunan bir merkezi otorite yoktur. İkincisi, devletler bağımsız varlıklar olarak hayatta kalma arayışı içindedirler. Üçüncüsü, güç rekabeti uluslararası politikanın bir gerçeği olup ekonomik ve teknolojik gelişmeler, devletlere askeri avantajlar sağlar. Sonuncu önermeye göre ise, bir devlet baskın olma girişiminde bulunduğu anda, tehdit algılayan devletler, savunma amaçlı koalisyonlar kurma ve silahlanma yoluna gitme seçeneklerinden birine ya da aynı anda her ikisine başvurabilir. Devletler nadiren de olsa, bu

yükselen güce karşı bir denge sağlama maksadıyla önleyici savaş şeklinde bir hamle de yapabilirler (Paul, 2005, s. 51).

Bu genel yaklaşımları detaylandırmak için ilk olarak Klasik Realizm'in öncü ismi Hans J. Morgenthau'nun fikirlerine yakından bakmak gerekir. Morgenthau (1985), güç dengesinin iki ayrı modeli olduğunu yani uluslararası sahnedeki güç mücadelesinin iki tipik model üzerinden gerçekleştiğini iddia etmiştir. Bunlardan ilki, "doğrudan karşıtlık modeli" şeklinde adlandırılmakta olup, iki ulus arasından birinin diğeri üzerinde hakimiyet kurmak istediği, diğerrinin ise buna boyun eğmeyi reddettiği durumdur. Ancak üçüncü bir ülke üzerinde güç için verilen mücadele, doğrudan karşıtlık modeli kapsamında değil de bir "rekabet modeli" olarak değerlendirilmelidir (s. 192-193).

Uluslararası ilişkiler teorileri içinde hâkim bir konuma sahip olan Neo-realizm de güç geçişleri ve küresel güç dengesindeki değişimlerle ilgili ana akım akademik ve politik tartışmaları etkilemiştir (Goswami 2013, s. 8). Neo-realist kuramın öncü ismi Kenneth N. Waltz (1979)'a göre, güç dengesi sistemi, birimlerin eylemleri ve etkileşimleri tarafından oluşturulurken, teori de bunların davranışları konusundaki varsayımlara dayanır. Bölünmez bir aktör olarak devletlerin kendi varlıklarını korumak istediği varsayımı bunların başında gelmektedir. Bu, devletler için asgari bir hedeftir. Azami bir hedef olarak ise evrensel bir hakimiyet kurma arzusu gösterilebilir. Hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için içsel ve dışsal bazı araçlar vardır. Bunların ilki, ekonomik ve askeri kabiliyetleri artırma ve akıllı stratejiler geliştirme gibi adımlar iken, bir diğeri kendi ittifakını güçlendirip genişletme veya karşı tarafın ittifakını zayıflatma gibi faaliyetlerden oluşmaktadır (s. 118).

Bir diğerr Realist yaklaşım Neo-klasik teori ise, Realizm'in devletlerin yekpare bir aktör olduğu varsayımı karşısında farklı bir yaklaşım sergiler. Neo-klasik Realist ekol içindeki önemli isimlerden biri Ilai Z. Saltzman (2011)'dir. Güvenlik dengesi olarak adlandırdığı teoride Saltzman, politika yapıcılarının tehdit algılarına ve kaynakları kullanımına odaklanır. Ona göre, liderler uluslararası sistemdeki güç dağılımında bir değişim gözlemlendiğinde, statükoya ilişkin bu değişiklikten kaynaklanan tehdidin düzeyini ölçmeyi ve yükselen güce karşı yeterli olabilecek kaynaklar üzerinde çalışmayı gerektiren ikili bir süreç yürütürler. Bu sürecin sonunda, sert dengeleme, yumuşak dengeleme, peşine takılma veya sorumluluğu başkasına yükleme gibi bir strateji belirlemiş olurlar (s. 19-20).

Güç dengesi, Realist teorilerle sıkı bir biçimde ilişkilendirilmekle birlikte, uluslararası ilişkileri açıklamaya çalışan diğerr ana akım yaklaşımların da üzerinde durduğu ortak bir kavram niteliği taşımaktadır. Bu yaklaşımlar, güç dengesini yalnızca askeri ve maddi bir olgu olarak değil, aynı zamanda düzen, iş birliği ve kimlik unsurlarıyla bağlantılı bir kavramsal çerçeve içinde ele almışlardır.

3.2. Diğerr Teorilerin Güç Dengesine Yaklaşımı

İdealist Uluslararası İlişkiler düşüncesinin öncü ismi Woodrow Wilson, güç dengesinin şeytani bir ilke olduğunu savunur. Zira Wilson'a göre güç dengesi, devlet adamlarını, başka ülkeleri -onların halkının iradesini dikkate almadan- peynir gibi küçük parçalara ayırmaya teşvik eder. Wilson ayrıca güç dengesinin savaflara neden olduğunu düşünür. Bu noktada, güç dengesi savunucuları bu politikanın istikrar ürettiğini savunsalar da barış ve istikrarın aynı kavramlar olmadığına dikkat çekmek gerekir. Nitekim beş yüzyıllık modern Avrupa devletler sisteminde büyük güçler çok sayıda savaş yapmışlardır. Zaten devletler diğerrlerini barışı sağlamak için değil bağımsızlıklarını korumak için dengelerler. Bu anlamda güç dengesi, ayrı devletlerin oluşturduğu anarşik sistemin korunmasına yardım eder. On sekizinci yüzyılın sonunda ve İkinci Dünya Savaşı'nın hemen başında farklı devletler arasında bölüşülen Polonya örneğini de unutmamak gerekir ki bu sistemde her devlet korunmamaktadır. Özetle, güç dengesi, barışı ve ayırım yapmaksızın tüm devletlerin bağımsızlığını korumaktan çok anarşik devletler sistemini korumaktadır (Nye, 2009, s. 60-61).

Liberaller de genel olarak güç dengesi meselesine eleştirel bir şekilde yaklaşmışlardır. Bu bakış açısına göre, güç dengesi, uluslararası rekabeti ve güç eksenli politikaları meşrulaştırıp yaygınlaştırır. Liberaller, diğerr devletlerin ve devletler koalisyonunun güvenliğe bir tehdit teşkil ettiği, bu tehdidin üstesinden de yalnızca bir gücün inşasıyla ve rakip bir ittifakın oluşturulmasıyla gelineceği şeklindeki güç dengesi anlayışının savaşı önlemekten çok ona neden olacağını savunurlar (Heywood, 2015, s. 11-12). Neo-liberal Uluslararası İlişkiler ekolünün önemli temsilcilerinden Joseph S. Nye (1990), güç dengesinin, gücün dengeli bir dağılımı anlamında kullanıldığında bazı belirsizlikler doğurabileceğini düşünür. Nitekim güç ölçümündeki belirsizlikler de söz konusu dağılımın dengeli olup olmadığına tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Dünya politikasındaki büyük sorunlar da daha çok bu güç eşitsizliklerinden, özellikle de eşit olmayan güç dağılımındaki büyük değişikliklerden ortaya çıkmaktadır (s. 37).

Neo-liberal perspektiften güç dengesini ele alan bir diğer isim Paul A. Papayouanou'dur. Farklı düzeylerdeki ekonomik karşılıklı bağımlılığın güç dengesi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Papayouanou (1997), devletlerin kurduğu ekonomik ilişkilerin dengeleme tercihlerinde belirleyici olduğunu düşünür. Uluslararası sistemde dengeyi devam ettirmesi beklenen statükocu güçler arasında yoğun ekonomik ilişkiler varsa ve bu güçlerin sistem için tehdit olarak görülen aktörlerle ekonomik bağları zayıfsa, bu aktörlere karşı katı dengeleme politikaları devreye sokulur. Statükocu güçlerin karşılıklı ekonomik bağımlılığının fazla olmadığı veya bu güçlerin tehdit algılanan aktörlerle sağlam ekonomik ilişkilere sahip olduğu durumlarda ise, dengeleme davranışının maliyetlerine katlanmak yerine uzlaştırıcı bir tutum takınılır (s. 114-115).

Genel olarak İngiliz Okulu teorisyenleri de güç dengesini, uluslararası toplumun varlığıyla ilişkilendirirler. Onların yaklaşımı materyal faktörler kadar düşünsel faktörleri de dikkate almayı gerekli kılar. Bu düşünsel faktörlerden biri, uluslararası toplumdaki düzeni sürdürme sorumluluğu taşıyan ve güç dengesini bu şekilde kurup devam ettiren büyük güçler tarafından tanınmadır. İngiliz Okulu teorisyenleri bu düşüncenin kurumsallaşmasının çağdaş uluslararası toplumu koruduğunu ve böylece bu toplumu dünya tarihi boyunca ortaya çıkmış önceki uluslararası toplumlardan ayırdığını iddia ederler (Little, 2007, s. 11-12). Hedley Bull örneği üzerinden bakıldığında, Bull'un uluslararası toplum kavramının, "uluslararası ilişkilerde düzen, hukuk veya anayasanın değil siyaset ve etîğin konusudur" şeklindeki Realist varsayımın bir yansıması olduğu görülür. Buna ek olarak, Bull'un iki önemli varsayımı vardır. İlki, güç dengesi uluslararası toplumun bir kurumu olup, sadece uluslararası sistemin bir mekanizması değildir. İkincisi, devletler sıklıkla sosyal aktörler gibi davranırlar ve uluslararası toplumun değerlerine, kurallarına ve kurumlarına saygı duyarlar. Bu yüzden, güç dengesinin uygulanma süreci, yalnızca ulusal çıkarlara veya geçici ittifak çıkarlarına değil uluslararası topluma yönelik yükümlülükler üzerinden de şekillenir (Hjorth, 2007, s. 612).

Devletlerin dengeleme davranışlarını İnşacı kuram çerçevesinden inceleyen Mark L. Haas (2014), liderlerin tehdit algısı ve dış politika tercihlerinde ideoloji ve kimliğin rolüne odaklanmıştır. Haas'a göre, hangi devletlerin diğerlerinin güvenlik çıkarlarına öncelikli tehdit olduğu konusunda liderlerin ideolojik perspektifleri kritik bir öneme sahiptir. Devlet liderlerini bölen ideolojik farklılıklar ne kadar çok olursa algılanan tehdit o kadar yüksek olur. Liderlerin ideolojik benzerlikler ne kadar fazlaysa, temel çıkarlara yönelik algılanan tehlike de o ölçüde azalır. İdeolojik kutupluluk liderler üzerinde, tehditlere karşı çoğunlukla ittifak oluşturmama gibi bir etkiye de sahiptir. Haas bu savlarını, İnşacı kuramın dünyanın algılanmasında ve çıkarların belirlenip bir politika haline dönüştürülmesinde liderlerin kimliklerinin kritik bir rolü olduğu şeklindeki argümanına dayandırmaktadır. Nitekim Haas, politika yapımcıların genel olarak iç kimlikleri ve özel olarak ideolojik inanışlarının onların uluslararası güvenlik tercihlerinde merkezi bir öneme sahip olduğunu savunur. İç kimlikler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ortak dil, din, değerler ve etnisiteyle ilişkilendirilir. Ancak Haas, örneğin bir etnik gruba bağlı liderlerin yönetim anlayışlarında bu aidiyetlerini ön plana çıkarmadığı durumlarda, iç kimlikle dış politika tercihleri arasında bağlantı kurmanın mümkün olmadığını düşünür (s. 717-718).

Güç dengesine ilişkin tüm bu tanım ve yaklaşımlar, kavramın yalnızca teorik bir açıklama aracı mı yoksa devletlerin bilinçli biçimde benimsediği bir dış politika stratejisi mi olduğu sorusunu doğrudan ele alan çalışmalara odaklanmayı gerektirmektedir. İzleyen bölümde, bu ikili ayırım sistem düzeyinde bir durum olarak güç dengesi ile aktör temelli bir dış politika davranışı olarak güç dengesi anlayışları üzerinden tartışılacaktır.

4. Güç Dengesi: Sistem mi? Dış Politika Stratejisi mi?

Güç dengesi teorisyenleri birçok konuda farklı düşünürler fakat neredeyse tamamı, iki konuda hem fikirdirler. Bunlardan ilki, uzun ömürlü hegemonyaların çok sayıda aktörün bulunduğu sistemlerde nadiren var olabileceği ya da hiçbir zaman var olamayacağıdır. İkincisi ise, diğer devletlere kendi iradesini dayatacak bir hegemonik pozisyon arayışında olan ülkelere karşı dengeleyici bir koalisyonun oluşacağıdır. Devletlerin dengeleme niyetiyle yapmadıkları eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen dengelenmiş sonuçlar ve kasıtlı olarak benimsedikleri dengeleyici stratejiler analitik olarak farklı olmakla birlikte biri olmadan diğerinin olması da mümkündür. Zira devletler dengeleme yapabilir fakat bu adım dengelenmiş bir sonuç üretmekte ve bir hegemonya arayışını engellemekte yeterli olmayabilir. Ya da hiçbir devlet sisteme hâkim olma uğraşı içinde olmayabilir, diğer devletler de herhangi bir tehdit hissetmeyebilir. Böylece dengeleme davranışı olmadan dengelenmiş bir sonuç ortaya çıkmış olur (Levy, 2004, s. 35).

Tüm devletlerin amacı kendi varlıklarını -toprak bütünlükleri ve bağımsızlıklarını koruyarak- sürdürmek olup bu gayelerine zarar verebilecek en önemli unsur sistemde bir hegemonun ortaya çıkmasıdır. Bunu engellemek için bir yandan potansiyel hegemonlara karşı dengeleyici koalisyonlar kurulabilirken, diğer yandan sistemde, gücün yaklaşık olarak eşit bir dağılımı için gayret sarf edilebilir. Tüm bunlar devletlerin

sistemin devamı uğruna kendi güçlerini sınırladığı ve hedeflerinden vazgeçtiği anlamına gelmez. Devletler, kendi güçlerini veya güvenliklerini maksimize ederken, gücün diğerleri arasında eşit dağılımı için uğraşır ve onlara daha sınırlı hedefler takip etme çağrısında bulunarak statükoyu desteklemeye devam ederler. Dengeleme stratejilerine ise dengeyi sürdürme adına değil, kendi güvenlik ve bağımsızlıklarının devamlılığı için diğerlerinin güçlerini sınırlama maksadıyla angaje olurlar. Dolayısıyla, sistemin devamı birçok devletin planlanmamış eylemlerinin bir sonucudur zira her biri mevcut sınırlandırmalar altında kendi çıkarlarını maksimize etmekle meşguldür (Levy, 2003, s. 131).

Glenn H. Snyder (1997), güç dengesinin planlanmış veya planlanmamış bir denklik durumu olup olmadığını yani devletlerin dengeyi sağlamaya yönelik kasıtlı politikalarını mı gerektirdiği yoksa kendi çıkarlarının peşinde koşan devletlerinin eylemlerinin otomatik bir sonucu olarak mı görüleceği tartışmalarını tarihsel bir örnekle açıklamıştır. Buna göre, Birinci Dünya Savaşı öncesinde iki ittifak yapısı arasında neredeyse eşit bir denge oluşmuştur. Ancak burada ittifaklara katılan devletler, böyle bir tablo oluşması için özel bir planlama yapmamışlardır. Onlar genel olarak üstünlük kurma, kendilerine karşı gelecekte oluşacak dengesizliğin önüne geçme, karşıtlarını ikna etme veya ittifak müzakerelerinden faydalanarak spesifik diplomatik hedeflere ulaşmayı amaçlamışlardır (s. 157).

Bu çerçevede, Bismark'ın kurduğu ittifakların amacı bir güç dengesi oluşturmak değil Almanya'nın hakimiyetini tesis etmektir. Bunun için Fransa'yı dışarda bırakıp diğer ülkeleri Almanya'ya bağlayarak kıtadaki denge durumunu bozmuştur. Bundan sonra oluşan Fransa-Rusya ittifakı ise açık bir şekilde dengeleyici bir hamledir fakat burada da dengeleme farklı tehditlere karşı yapılmış, her iki taraf da ittifakın olanaklarını kendi rakibine karşı değerlendirme arzusu içinde olmuştur. Nitekim Fransa'nın hedefinde Almanya varken Rusya'nın derdi daha çok İngiltere'yledir. Sonuç olarak, Snyder açısından Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan deneyim, güç dengesinin ortaya çıkışının devletlerin planlı eylemlerinin bir sonucu olmadığını, her bir devletin kendi çıkarlarını takip etmesinin otomatik bir sonucu olduğunu göstermiştir (s. 157).

Benzer bir yaklaşım sistemin idamesinin, Adam Smith'in görünmez elinin işleyişini andırır bir şekilde, yani kendi ilerlemesini sağlamak isteyen devletlerin planlanmamış eylemleri sonucunda gerçekleştiğini savunan Robert Jervis'de görülmüştür. Jervis (1997), devletlerin uluslararası toplumu koruma kaygısıyla hareket etmediklerine veya denge sağlansın diye özel bir tutum takınmadıklarına da dikkat çekmiştir (s. 132). Morgenthau (1985) da devletlerin güç mücadelesine dengeyi sağlamak için değil üstünlük sağlamak için girdiğini düşünür. Maksimum güce ulaşma konusunda sınırsız bir arzuya sahip olan devletler, bu anlamda rakipleri üzerinde bir avantaj elde ettiklerinde, güç dağılımını kendi lehlerine kalıcı bir şekilde değiştirme hamlesi yaparlar. Bu hamlenin yöntemlerinden biri savaş ise, diğeri diplomatik baskıyla diğer devletlere kendi üstünlüklerini kabul ettirecek tavizler verdimen olabilir (s. 227-228).

Inis L. Claude (1962), güç dengesinin bir sistem olarak, üç farklı versiyonu olduğunu düşünür. Bunlar denklik durumunun oluşması için gereken bilinçli eylemin derecesine göre farklılık gösterir. İlk otomatik sistem olup burada devletlerin karşılıklı etkileşimi sonucu planlamadan ortaya çıkan bir denklik durumu vardır. Yarı-otomatik sistemde ise önemli bir dengeleyici devletin tek başına denklik hedefinin takipçisi olduğu varsayılır. Son olarak, manuel olarak işleyen bir sistemden bahsetmek mümkündür. Burada da birçok devlet, politikalarını rasyonel bir şekilde bu hedef doğrultusunda biçimlendirir. Tüm bu sistemlerin ortak özelliği, devletlerin merkezi bir otoritenin rızasına gerek duymadan faaliyet gösterebilmesi ve güç dağılımını etkileme arayışında olmasıdır (s. 50-51). Yaptığı bu sınıflandırmada Claude, güç dengesini bir sistem olarak ele almış fakat bunun bilinçli bir şekilde takip edilen bir politika olduğunu düşünen yaklaşımı da bu sınıflandırmaya dahil ederek dışarıda bırakmamıştır.

Claude (1989), yaklaşık çeyrek asır sonra yaptığı başka bir çalışmada, güç dengesinin bir sistem olarak yeniden ön plana çıktığını ifade etmiştir. Bunun gerekçesi, uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi noktasında güç dengesinin rakibi olan kolektif güvenlik ve dünya hükümeti yaklaşımlarının uygulamada karşılığının pek olmamasıdır. Güç dengesi ise, devletlere güçlü komşuları konusunda temkinli olmaları, hırslı olanların yükselişini kontrol etmeleri, düşmanca niyetlerle bir araya gelenlere karşı koalisyon kurmaları ve provokasyondan kaçınarak ılımlı bir tavır takınmaları gibi konularda makul yaklaşımlar sunar (s. 83). Morgenthau (1985) da güç dengesinin bir ideoloji olarak kullanımına dikkatleri çeker. Söz gelimi bir devlet uluslararası toplum nezdinde kendi adımlarını haklı göstermek için bunların güç dengesini koruma veya restore etme maksadıyla atıldığına vurgu yapar. Ya da başka bir devlet tarafından izlenen politikardan rahatsızlık duyulduysa, bunların güç dengesine bir tehdit olduğu veya onu bozmaya yönelik politikalar olduğu propagandası yapılır (s. 232).

Sonuç olarak, güç dengesi kavramı tarihsel süreçte hem uluslararası sistemin işleyişini açıklayan bir yapı hem de devletlerin politik eylemlerini meşrulaştıran bir söylem olarak varlığını sürdürmüştür. Bu ikili niteliği, kavramın hem analitik hem de pratik düzlemde farklı anlamlara bürünmesine yol açmıştır. Bu çerçevede, sonuç bölümünde güç dengesinin tarihsel sürekliliği ile teorik çokluğunu bir arada değerlendirmek ve kavramın günümüz uluslararası ilişkilerindeki açıklayıcı değerini tartışmak amaçlanmaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışma, güç dengesi literatürünü tarihsel ve kuramsal damarlarıyla derleyerek kavramın iki temel yorumu etrafında sistematik bir çerçeve sunmuştur: (i) çok aktörlü uluslararası düzende planlanmamış etkileşimlerin yan ürünü olarak beliren sistemik bir durum ve (ii) devletlerin bilinçli tercih ve araçlarıyla yürütülen bir dış politika stratejisi. Bu ikili okuma, güç dengesinin hem açıklayıcı bir şema hem de politika üretiminde başvurulacak yönlendirici bir çerçeve olarak işlediğini göstermektedir. Aynı zamanda kavramın analitik esnekliği, onu uluslararası ilişkilerin hem normatif hem de pratik düzleminde kalıcı kılan temel unsurlardan biridir. Bu nedenle güç dengesi, farklı dönemlerde değişen güç dağılımları karşısında daima yeni anlam katmanları kazanmıştır.

Tarihsel seyir ve kuramsal çeşitlilik birlikte ele alındığında, kavramın sabit bir tanıma indirgenemeyecek ölçüde esnek olduğu; ancak tam da bu esnekliğin onu kalıcı kıldığı görülmektedir. Realist ve Neo-realist yaklaşımlar güç dengesini güvenliğin temel mekanizması olarak sistem düzeyinde konumlandırırken, liberal ve İngiliz Okulu okumaları kurumsal/normatif boyutlara, inşacı yaklaşım ise kimlik ve algısal süreçlere işaret eder. Bu çerçevede güç dengesi, yalnızca uluslararası düzenin sürekliliğini açıklamakla kalmaz; aynı zamanda devletlerin öznel güvenlik algılarını ve karşılıklı bağımlılık ilişkilerini anlamada da işlevsel bir kavram olarak öne çıkar.

Derleme niteliği itibarıyla bu çalışma, farklı dönem ve kuramsal bağlamlarda üretilmiş tanımları karşılaştırmalı biçimde düzenleyerek kavramın ortak varsayımlarını ve ayrışma noktalarını görünür kılmış; sistemik sonuçlar ile stratejik davranışların analitik olarak ayırt edilebileceği tutarlı bir kavramsal harita önermiştir. Bu harita, literatürde dağınık biçimde yer alan katkıları bütünleştirmenin yanı sıra, güç dengesinin çağdaş uluslararası sistemin değişen dinamikleri içindeki yerini de daha net biçimde ortaya koymaktadır. Böylelikle kavram, hem geçmiş yüzyıllardaki diplomatik pratiklerin mirasını hem de günümüzün çok kutuplu düzen arayışlarını bir arada anlamlandırmaya imkân tanır.

Bununla birlikte, burada sunulan değerlendirme ampirik bir sınama içermemektedir. Gelecek çalışmalar, kavramsal ayrımı operasyonelleştirerek farklı dönem ve bölgesel alt sistemlerde karşılaştırmalı incelemeler yapabilir. Böyle bir yönelim, güç dengesinin sistemik ve stratejik boyutlarının pratikte hangi koşullarda ağır bastığını ortaya koyarak kavramın açıklayıcı kapasitesine ilave katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu tür ampirik doğrulamalar, güç dengesinin yalnızca tarihsel bir referans değil, aynı zamanda günümüz uluslararası ilişkilerini anlamada yaşayan bir analitik araç olup olmadığını test etme fırsatı sunacaktır.

KAYNAKÇA

- Cobden, R. (1975). The Balance of Power. In M. Wright (Ed.). *Theory and Practice of Balance of Power 1486-1914: Selected European Writings*. J.M. Dent & Sons Ltd. (Original work published 1836).
- Claude, I. L. (1962). *Power and International Relations*. Random House, Inc.
- Claude, I. L. (1989). The Balance of Power Revisited. *Review of International Studies*, 15(2), 77-85.
- Gentz, F. V. (1975). True Concept of A Balance of Power. In M. Wright (Ed.). *Theory and Practice of Balance of Power 1486-1914: Selected European Writings*. J.M. Dent & Sons Ltd. (Original work published 1806).
- Goswami, N. (2013). Power Shifts in East Asia: Balance of Power vs. Liberal Institutionalism. *Perceptions*, XVIII (1), 3-31.
- Gullick, E. V. (1955). *Europe's Classical Balance of Power: A Case History of Theory and Practice of One of the Great Concepts of European Statecraft*. W.W. Norton and Company.
- Haas, E. B. (1953). The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda. *World Politics*, 5 (4), 442-477.
- Haas, M. L. (2014). Ideological Polarity and Balancing in Great Power Politics. *Security Studies*, 23(4), 715-753.

- Heywood, A. (2015). *The Key Concepts in Politics and International Relations* (Second Edition). Palgrave Macmillan.
- Hjorth, R. (2007). Hedley Bull's Paradox of the Balance of Power: A Philosophical Inquiry. *Review of International Studies*, 33(4), 597-613.
- Hume, D. (1987). *Essays: Moral, Political and Literary* (Revised Edition), (E. F. Miller, Ed.). Liberty Fund (Original work published 1758).
- Jervis, R. (1997). *System Effects: Complexity in Political and Social Life*, Princeton University Press.
- Kaplan, M. A. (1957). *System and Process in International Politics*, John Wiley & Sons, Inc.
- Levy, J. S. (2003). Balances and Balancing: Concepts, Propositions, and Research Design. In J. A. Vasquez & C. Elman (Eds.). *Realism and Balancing of Power: A New Debate*. Prentice Hall.
- Levy, J. S. (2004). What Do Great Powers Balance Against and When. In T. V. Paul, J. Wirtz & M. Fortmann (Eds.). *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford University Press.
- Little, R. (2007). *The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models*. Cambridge University Press.
- Maurseth, P. (1964). Balance-of-Power Thinking from the Renaissance to the French Revolution. *Journal of Peace Research*, 1(2), 120-136.
- Morgenthau, H. J. (1985). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (Sixth Edition), Alfred A. Knopf, Inc.
- Nye, J. S. (1990). *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. Basic Books.
- Nye, J. S. (2009). *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History* (Seventh Edition), Pearson Longman.
- Papayoanou, P. A. (1997). Economic Interdependence and the Balance of Power. *International Studies Quarterly*, 41(1), 113-140.
- Paul, T. V. (2005). Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy. *International Security*, 30(1), 46-71.
- Reeve, H. (1975). Balance of Power. In M. Wright (Ed.). *Theory and Practice of Balance of Power 1486-1914: Selected European Writings*. J.M. Dent & Sons Ltd. (Original work published 1875).
- Saltzman, I. Z. (2011). *Securitizing Balance of Power Theory: A Polymorphic Reconceptualization*, Lexington Books.
- Schroeder, P. W. (1989). The Nineteenth Century System: Balance of Power or Political Equilibrium? *Review of International Studies*, 15(2), 135-153.
- Schroeder, P. W. (1992). Did Vienna Settlement Rest on a balance of Power? *The American Historical Review*, 97(3), 683-706.
- Schweller, R. L. (2008). *Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power*. Princeton University Press.
- Snyder, G. H. (1997). *Alliance Politics*, Cornell University Press.
- Spykman, N. J. (1970). *America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power* (Second Edition), Harcourt, Brace & World.
- Streich, P. A. (2010). The Failure of the Balance of Power: Warring States Japan, 1467-1590 [Unpublished doctoral dissertation]. University of New Jersey.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Wohlforth, W. C., Kaufman, S. J. & L. Richard (2007). Introduction: Balance and Hierarchy in International Systems. In S. J. Kaufman, R. Little & W. C. Wohlforth (Eds.), *The Balance of Power in World History*. Palgrave Macmillan.
- Wright, Q. (1970). *A Study of War* (Third Impression). The University of Chicago Press.